

PLAN-B

Resumo Executivo

Policy Brief

Restaurando a Noite: Uma Agenda Política para a Mitigação da Poluição Luminosa

A **escuridão natural** e os céus noturnos **sempre moldaram ecossistemas e a própria civilização humana**, orientando ritmos biológicos e inspirando cultura, ciência e um sentido de conexão cósmica. No entanto, o **uso generalizado** de luz artificial à noite (**ALAN**), especialmente quando aplicado de forma excessiva ou mal gerida, tem provocado a interrupção desses processos naturais, tornando a **poluição luminosa uma das formas de degradação ambiental que mais crescem no mundo**.

PRINCIPAIS MENSAGENS

Aproximadamente **30%** dos **vertebrados** e mais de **60%** dos **invertebrados** são **noturnos**.

Reconhecendo o papel **benéfico** e **importante** da luz artificial à noite (**ALAN**) no fornecimento de conforto, bem-estar e segurança às pessoas, o seu **uso precisa ser cuidadosamente equilibrado** para atender às necessidades tanto das **pessoas** quanto da **natureza**.

ALAN causa poluição luminosa quando humanos, outros organismos ou o ambiente são expostos a iluminação indesejada ou desnecessária. A **ALAN deve ser usada e gerenciada dentro de limites ecológicos** apropriados.

ALAN aumentou milhares de vezes em comparação com 200 anos atrás, com 80% da população e biodiversidade do mundo vivendo agora sob céus poluídos por luz.

A **poluição luminosa** traz **ameaças ambientais significativas**, impactando a biodiversidade ao perturbar processos e comportamentos vitais.

Globalmente, a poluição luminosa contribui para uma estimativa de **3,4 trilhões de dólares em valor de serviço ecossistêmico perdido a cada ano**.

Assim como outras formas de poluição, a **poluição luminosa deve ser integrada à estrutura de proteção ambiental existente**, com contínuas avaliações e monitoramento para fortalecer os esforços de conservação da natureza.

Para estar em consonância com a agenda internacional e os **recentes desenvolvimentos regulamentares**, o **país precisa apoiar ações para reduzir a poluição luminosa** e estabelecer um quadro coerente e harmonioso.

Apesar das evidências científicas cada vez mais robustas sobre os impactos nocivos da luz artificial à noite (ALAN), a **poluição luminosa permanece amplamente negligenciada na agenda política nacional**. Há uma necessidade urgente de integrá-la ao marco mais amplo de proteção ambiental. Reconhecer a escuridão natural como um componente essencial do meio ambiente é fundamental para fortalecer os esforços gerais de conservação.

Uma **abordagem holística para a ALAN**, que **valorize a escuridão natural** e o uso **adequado da iluminação, é necessária**, colocando a natureza no centro do planejamento, assim como ocorre com outros fatores de pressão ambiental. Diante dos recentes avanços internacionais e nacionais, o **Brasil deve facilitar e harmonizar os esforços regulatórios**, fornecendo um marco capaz de enfrentar a poluição luminosa e de **fechar as lacunas existentes na regulamentação**.

Diferentemente de outras formas de poluição, a poluição luminosa é relativamente fácil de resolver com medidas de mitigação diretas, garantindo uma ALAN adequada, necessária e com propósito, dentro de limites ecológicos apropriados.

RECOMENDAÇÕES-CHAVE

1. Reconhecer a poluição luminosa como uma forma de poluição ambiental

que **afeta o meio ambiente**, a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, e **incluí-la explicitamente** no quadro **regulatório ambiental**.

2. Reconhecer a noite como parte integrante da natureza

necessários para o seu funcionamento saudável.

3. Definir limites ecológicos

e **parâmetros máximos permissíveis para a ALAN**, garantindo sua **aplicação intencional e consciente**, equilibrando as necessidades humanas e ambientais.

4. Definir metas ambiciosas de redução da poluição luminosa

incluindo-os na Estratégia Nacional de Biodiversidade e em **políticas relevantes**, de modo a promover o alcance das metas ambientais.

5. Desenvolver um quadro regulatório coerente

alinhar-se aos recentes **desenvolvimentos regulatórios internacionais e nacionais**, por meio da **implementação de medidas para reduzir a poluição luminosa**.

6. Exigir monitoramento e avaliação da poluição luminosa

avaliar a magnitude, o crescimento e os impactos da poluição luminosa no Brasil.

7. Garantir abertura e transparência dos dados

sobre as **fontes de ALAN** e os **níveis de poluição luminosa**, promovendo a livre troca de informações.

8. Apoiar educação e pesquisa

fornecendo apoio à educação em iluminação, **design** de iluminação e poluição luminosa.

9. Ampliar campanhas de conscientização

sobre a **poluição luminosa e seus impactos**, e promover o **engajamento interdisciplinar**.

10. Promover a cooperação internacional

e **ações coordenadas para tratar a poluição luminosa** como uma preocupação ambiental transfronteiriça.

Para mais informações, consulte o [Policy Brief sobre Poluição Luminosa](#) (Inglês). Este Policy Brief é produzido como parte do projeto Horizon Europe **PLAN-B** (Acordo de Subvenção N° 101135308) em colaboração com seu projeto irmão **AquaPLAN** (Acordo de Subvenção N° 101135471). Este Policy Brief **fornece orientação** estratégica para a União Europeia agir no **combate a poluição luminosa**, reconhecendo seus **impactos ambientais adversos**, **harmonizando esforços** e **fornecendo uma estrutura para ações nacionais coordenadas**, bem como **promover a regulamentação e gestão da luz artificial noturna (ALAN) baseadas na ciência**.

Citação recomendada

Yakushina, Y., Klenke, R., Fletcher, D., Jones, L., Nascimento, A. T. A., Teixeira, C. P., Goulart, V. D. L. R., Maggi, E., Hoelker, F., Barnett, C., Tysiac, P., Sanchez de Miguel, A., Sheriff, G., Lomas, M. J., Van Hoorick, G., & Wood, M.D. (2025). Restoring the night: A policy agenda for light pollution mitigation in Europe. Policy brief written by the PLAN-B project (Horizon Europe No. 101135308) and the AquaPLAN project (Horizon Europe No. 101135471). Traduzido para o português por Ferreira C. S. N. [Zenodo](#).

Agradecimentos

DarkSky International pela colaboração ativa no desenvolvimento da campanha política na Europa, bem como todos os apoiadores da Campanha Política Europeia para reduzir a poluição luminosa, membros do conselho consultivo do PLAN-B pelo aconselhamento e apoio na elaboração do documento. FAPEMIG pelo financiamento projeto APQ-05944-24.

Traduzido do inglês por:

Caroline Ferreira Silva Neto, Universidade Federal de Minas Gerais

Para mais informações sobre o conteúdo do resumo, entre em contato com [Yana Yakushina](#) (yana.yakushina@ugent.be) e [Mike Wood](#) (m.d.wood@salford.ac.uk). Para versão em português entre em contato com Camila Teixeira (camila.teixeira@uemg.br) e Alexandre Nascimento (alexandre.nascimento@uemg.br).

Imagens da capa frontal e traseira © [Daniel Lisbona](#)

Layout: Yana Yakushina

<https://plan-b-project.eu/>

[@plan-b-project-eu](#)

[@Plan-bProject](#)

[PLAN-B's newsletter](#)